

**L'économie des soins et l'autonomisation économique des femmes
vulnérables au Maroc : vers un impact durable dans un monde en proie à
l'accroissement des inégalités**

**The care economy and the economic empowerment of vulnerable women in
Morocco: towards a sustainable impact in a world plagued by growing
inequalities**

EL MAAROUFI Ismail

Doctorant

FSJES- Fès

Université Sidi Mohamed ben Abdellah- Fès, Maroc

LAREMEF-ENCG de Fès

HAROUSI Baha Eddine

Docteur en Science de l'économie et de gestion

FSJES- Souissi Rabat

Université Mohammed V– Rabat, Maroc

LARMODAD-FSJES de Rabat

DRISSI Zineb

Enseignante chercheuse

ENCG- Fès

Université Sidi Mohamed ben Abdellah- Fès, Maroc

LAREMEF-ENCG de Fès

Date de soumission : 17/07/2024

Date d'acceptation : 04/11/2024

Pour citer cet article :

EL MAAROUFI. I., & Al (2024) « L'économie des soins et l'autonomisation économique des femmes vulnérables au Maroc : vers un impact durable dans un monde en proie à l'accroissement des inégalités », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 11 » pp :357-381.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cet article s'attache à examiner la relation entre l'économie des soins et l'autonomisation économique des femmes au Maroc, dans un contexte marqué par la persistance des inégalités de genre, où les femmes demeurent particulièrement vulnérables à la pauvreté et à la discrimination. Bien que l'économie des soins soit en expansion, en réponse à l'augmentation des besoins en matière de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées, ce secteur se caractérise par des conditions de travail précaires, notamment une absence de protection sociale adéquate, une rémunération insuffisante, ainsi qu'une exposition à des formes de violences diverses. L'étude explore les conditions requises pour que les politiques publiques dans le domaine des soins puissent contribuer véritablement à la mobilité socioéconomique des femmes exerçant dans ce secteur, tout en mettant en exergue le rôle déterminant des crises contemporaines, telles que la pandémie et les bouleversements climatiques, dans la résilience de l'économie des soins. Par ailleurs, elle s'intéresse aux incidences des nouvelles technologies sur l'équité et les conditions de travail dans le secteur des soins. À travers une approche qualitative de type exploratoire, la recherche s'attache à comprendre les attentes et les perspectives des parties prenantes, dans le but de proposer des solutions innovantes qui améliorent non seulement la nature et la prestation des politiques et services de soins, mais qui favorisent également l'équité de genre et la justice sociale.

Mots clés : Économie des soins ; l'autonomisation économique des femmes, entrepreneuriat féminin, l'approche genre, l'équité sociale.

Abstract

This article aims to examine the relationship between the care economy and the economic empowerment of women in Morocco, within a context marked by the persistence of gender inequalities, where women remain particularly vulnerable to poverty and discrimination. Although the care economy is expanding in response to the increasing demand for childcare and elder care services, this sector is characterized by precarious working conditions, including a lack of adequate social protection, insufficient remuneration, and exposure to various forms of violence. The study explores the conditions necessary for public policies in the care sector to genuinely contribute to the socio-economic mobility of women working in this field, while highlighting the critical role of contemporary crises, such as the pandemic and climate upheavals, in the resilience of the care economy. Furthermore, it examines the impacts of new technologies on equity and working conditions within the care sector. Through a qualitative exploratory approach, the research seeks to understand the expectations and perspectives of stakeholders, with the aim of proposing innovative solutions that enhance not only the nature and delivery of care policies and services but also promote gender equity and social justice.

Keywords : Economics of care, women's economic empowerment , female entrepreneurship, The gender approach, social equity.

Introduction

Les répercussions économiques du Covid-19, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et de l'intensification du stress hydrique – pour n'évoquer que quelques-unes des principales mégatendances mondiales – ont conduit à une prise de conscience collective sur la valeur des emplois dans le secteur des soins, tels que l'aide à la personne et les services de proximité. Cependant, ces événements ont aussi mis en évidence la dureté des conditions de travail, souvent précaires, de ces emplois, qui sont généralement moins bien rémunérés et majoritairement occupés par des femmes.

Parallèlement, le Maroc est confronté à des défis croissants dus à la crise climatique et au stress hydrique. Le pays figure au 23^e rang mondial en termes de vulnérabilité aux pénuries d'eau, et au deuxième rang en Afrique du Nord selon le classement du World Resources Institute (WRI). Ces pénuries ont un impact sévère sur le secteur agricole, principal pourvoyeur d'emplois pour les femmes.

Dans ce contexte d'instabilité mondiale, il est crucial de rester attentif aux femmes économiquement vulnérables. Cependant, les changements socio-économiques qui en résultent semblent améliorer la perception de l'autonomisation économique des femmes (AEF) par la population et les décideurs, en raison de l'importance d'un second revenu au sein des ménages et du rôle central des femmes dans les stratégies de résilience.

Dans un contexte mondial où les inégalités sociales et économiques ne cessent de s'accroître, il devient essentiel de s'interroger sur les moyens permettant de réduire ces disparités, notamment en ce qui concerne les femmes. L'économie des soins, qui englobe les activités visant à soutenir le bien-être et à maintenir la vie quotidienne (comme les soins aux enfants, aux personnes âgées ou malades), est souvent sous-évaluée malgré son importance. La question se pose alors : dans quelle mesure l'économie des soins peut-elle jouer un rôle crucial dans l'autonomisation économique des femmes, en leur offrant des opportunités de travail valorisé et rémunéré, tout en contribuant à leur émancipation sociale ?

Afin d'atteindre notre objectif et de répondre à notre problématique, une analyse bibliométrique fondée sur la méthode PRISMA sera utilisée pour mener une exploration systématique du concept du care comme concept polymorphe, transversal et de surcroît consubstantiel à notre nature., ainsi que des principaux contributeurs et résultats des études pertinentes sur l'économie des soins et son rôle dans l'autonomisation des femmes , nous mettrons en lumière les principaux apports de cette revue de littérature, notamment la démonstration que les investissements dans l'économie des soins peuvent améliorer

l'autonomisation des femmes et réduire les inégalités de genre. Et nous discuterons enfin des limites identifiées dans la recherche actuelle, en insistant sur la nécessité de plus de données empiriques dans certaines régions et sur les disparités méthodologiques observées.

1. Positionnement épistémologique de la recherche

Notre recherche, se rattache davantage au paradigme interprétativiste. Car nous essaierons tout au long de cette recherche de comprendre la centralité du lien entre l'économie du care et l'autonomisation économique des femmes au Maroc en vue de dessiner les traits d'une vision unifiée de l'investissement dans l'économie des soins, tout en définissant des orientations stratégiques unifiées en la matière, notamment des mécanismes de financement durable, de stimulation des investissements, de façonnage de l'offre de ressources humaines et de standardisation des services ; et de soutenir les capacités et sensibiliser les acteurs à l'importance de l'économie des soins et fournir les conditions de son développement, dans ce sens nous nous situons dans une visée principalement compréhensive.

Dans le cadre de cette recherche, la démarche adoptée était est plutôt inductive dictée par la nature exploratoire de notre question de recherche. En effet, « pour explorer, le chercheur adopte une démarche de type inductive et/ou abductive alors que pour tester, celui-ci fait appel à une démarche de type déductive » (CHARREIRE, DURIEUX, 1999 : 59).

La démarche qualitative nous éclaire sur les politiques publiques, la législation et les lois qui soutiennent l'institutionnalisation de l'économie des soins pour la considérer comme un moteur efficace de développement et un levier pour renforcer les politiques de protection sociale et atteindre l'égalité des sexes ; Cela va nous permettre d'apprécier, d'une manière qualitative l'interaction entre ces deux thèmes (Economie des soins et autonomisation économique des femmes).

L'étude exploratoire se basait sur :

- Une observation participante : La méthodologie optée pour ce travail était basée sur les informations que nous avons pu acquérir lors de notre présence aux différentes concertations nationale lors de la refonte du plan gouvernemental de l'égalité 2023 – 2026 et la réforme du programme Nationale de l'autonomisation économique des femmes au Maroc à l'horizon 2030.
- Une analyse des documents : l'utilisation de cette technique vise à étudier les politiques sociales en faveur de l'autonomisation économiques des femmes au Maroc et identifier aussi ses parties prenantes ; de mieux comprendre les conditions requises pour que les politiques en matière de soins puissent contribuer à la mobilité socioéconomique des prestataires de soins

qui occupent un emploi peu rémunéré et précaire, ainsi de mettre en surface le rôle inestimable de La pandémie et la crise climatique à veiller à ce que l'économie des soins soit résiliente et capable de résister aux crises futures

- Des entretiens : auprès des différentes parties prenantes intéressés par le domaine de l'économie des soins, à partir de cette technique de collecte de données, nous tentons d'identifier les attentes et perspectives et les écueils d'instauration d'une politique de l'économie des soins. Nous avons utilisé comme outil pour traitement des entretiens, la méthode du résumé (POISSON, 1983) qui consiste à faire résumer les réponses des personnes interrogées et ceci pour chaque question posée. Le manque de moyen et le degré de la sensibilité pour la collecte d'information ne nous ont pas permis d'exploiter un logiciel pour le traitement de l'information d'une manière plus détaillée.

2. Revue de littérature

2.1. L'économie des soins

L'économie des soins englobe des dimensions cruciales qui sont souvent négligées par les analyses économiques traditionnelles. Cette économie inclut à la fois le travail rémunéré et non rémunéré, et joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des ménages et des sociétés. (Dhani, 2024 ; Cohen, 2023). En raison de sa complexité et de la multitude d'aspects qui la composent, une approche méthodologique adaptée est nécessaire pour explorer et comprendre ses dynamiques.

La scoping review est particulièrement pertinente dans ce contexte car elle permet d'explorer des sujets complexes et mal définis (Daudt et al. 2013). En examinant la littérature existante, elle aide à identifier les lacunes dans la recherche, à clarifier les concepts, et à établir une base solide pour de futures études (Arksey et O'Malley 2005). Dans le cas de l'économie des soins, cette méthode peut fournir une vue d'ensemble des travaux réalisés, en mettant en lumière les défis rencontrés, tels que l'organisation, la mesure, et le financement des services de soins.

Nous avons effectivement suivi l'approche méthodologique PRISMA, comme le montre le diagramme de flux ci-dessous. Celui-ci illustre les étapes du processus de détection, de sélection, d'éligibilité et d'inclusion des études, partant d'une recherche initiale comprenant 633 articles. Après la suppression des doublons (n=14) et des exclusions pour diverses raisons (études non pertinentes, pas d'accès au texte intégral, etc.), seules 15 études ont été incluses dans notre analyse finale.

Figure N°1 : diagramme de flux

Source : auteurs

Tableau 1 : Tableau descriptif des articles inclus dans la scoping review

Titre	Type d'article	Journal	Année	Pays	Auteurs
Older People's Contribution to Development Through Carework: The Role of Childcare by Grandparents in Migration and Development	Etude qualitative, Des entretiens approfondis semi-structurés ont été complétés par l'observation participante	Progress in Development Studies	2023	Allemagne	Julie Vullnetari
Poor Relief as 'Improvement': Moral and Spatial Economies of Care in Scotland, c.1720s-1790s	Etude qualitative, une approche d'étude de cas	Continuity and Change journal of social structure, law and demography in past societies	2023	Royaume-Uni	Bujokova, Eliska Desportes, Juliette
An evaluation of community care services for the elderly in Hong Kong	Une analyse documentaire	Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal	2022	Royaume-Uni	Gigi Lam

Valuing the Contributions of Family Caregivers to the Care Economy	Etude quantitative basée sur l'analyse des données documentaire (la récente enquête de Statistique Canada sur la prestation et la réception de soins, le cycle 32 de l'Enquête sociale générale (ESG),	Journal of family and economic issues	2023	United States	Fast, J Duncan, KA Keating, NC Kim, C
Using More Equitable Integrated Care Programs to Reduce Fragmentation in Home Care	Etude qualitative, Les données ont été recueillies au moyen de 118 entrevues avec des informateurs clés dans cinq programmes canadiens de soins intégrés et interprétées à l'aide d'une analyse thématique éclairée par l'économie politique féministe.	International journal of integrated care	2022	Netherlands	Macleod, KK (Macleod, Krystal Kehoe)
Making visible the hidden economy: The case for gender-impact analysis of economic policy	Etude qualitative	FEMINIST ECONOMICS	2002	United Kingdom	Himmelweit, S

Projected costs of informal care for older people in England	Approche méthodologique mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives pour estimer les coûts économiques des soins informels.	European journal of health economics	2023	Germany	Hu, B (Hu, Bo) [1] ; Cartagena-Farias, J (Cartagena-Farias, Javiera) [1] ; Brimblecombe, N (Brimblecombe, Nicola) [1] ; Jadoolal, S (Jadoolal, Shari) [1] ; Wittenberg, R (Wittenberg, Raphael)
EMPLOYMENT, ECONOMY AND CARE IN SWEDEN BY THE YEAR 2000	une approche méthodologique mixte comprenant des méthodes qualitatives et quantitatives.	Social Science & Medicine	1987	United Kingdom	M.SLRTEN LAGERGREN
Travail de care dans les économies solidaires brésiliennes : une contribution féministe au renouvellement	Etude qualitative, observation participante et la réalisation d'une vingtaine d'entretiens effectués entre 2018	Revue internationale de l'économie sociale	2023	France	Isabelle Hillenkamp, Beatriz Schwenck

des critiques en acte	et 2021 auprès de militantes et responsables de politiques publiques pour les femmes dans les économies solidaires, permet de retracer les conditions et les formes de participation des femmes dans ces différents espaces.				
Feminist ethics and social policy : towards a new global political economy of care	Approche qualitative basée sur des études de cas et des analyses théoriques approfondies permettant d'explorer les implications éthiques et politiques du travail de soin transnational	Livre UBC Press, 2011	2011	Canada	Rianne Mahon and Fiona Robinson
La pandemia COVID-19 y el rol de las mujeres en la economía del cuidado en América Latina: una revisión sistemática de literatura	Méthodologie de revue systématique de la littérature pour analyser l'impact de la pandémie sur le rôle des femmes dans l'économie du soin en Amérique Latine.	Estudios Gerenciales	2021	Colombia	Luisa Fernanda Malaver-Fonseca* Lizeth Fernanda Serrano-Cárdenas Hugo Fernando Castro-Silva

Development finance institutions and the care economy: opportunities for building more resilient and gender-equitable economies	un modèle de recherche qualitative Focus-groupe sur la base d'un échantillonnage raisonné des experts les plus activement engagés dans l'investissement sensible au genre	Journal of sustainable finance & investment	2021	United Kingdom	Trujano, JE (Trujano, Jessica Espinoza) ; Lévesque, AM (Levesque, Anne-Marie)
Work-from-home during COVID-19: Accounting for the care economy to build back better	Méthodologie mixte, combinant à la fois des approches qualitatives et quantitatives pour explorer les effets du télétravail pendant la pandémie de COVID-19 sur l'économie des soins.	Economic and labour relations review	2021	United Kingdom	Jenkins, Fiona; Smith, Julie

From wages for housework to self-care: feminist perspectives on the care economy	Etude qualitative, étude de cas	International politics	2024	United Kingdom	Moser, Anna
The Care Economy: a new research framework	une méthodologie qualitative qui s'appuie principalement sur des recherches féministes dans les domaines de la politique sociale, de l'économie, de la sociologie et de l'économie politique.	Journal of European Social Policy	2019	United Kingdom	Ito Peng

Source : auteurs

2.2. Synthèse des travaux

Cette revue de littérature explore la complexité de l'économie des soins à travers divers contextes géographiques et méthodologiques, mettant en lumière plusieurs thèmes centraux. Plusieurs études soulignent le rôle essentiel des aidants familiaux, en particulier des grands-parents dans le cadre de la migration et des soins aux enfants, révélant comment ces contributions sont souvent invisibles mais cruciales pour le développement socio-économique. Parallèlement, les articles examinent les implications des politiques publiques sur le travail de soin, en analysant comment les systèmes de secours et les services communautaires pour les personnes âgées peuvent être améliorés, tout en soulignant la nécessité d'intégrer une perspective de genre dans l'analyse des politiques économiques pour rendre visible le travail de soin et reconnaître sa valeur. La pandémie de COVID-19 a également été un sujet d'analyse, mettant en évidence les défis exacerbés rencontrés par les femmes dans l'économie des soins, ainsi que l'impact du télétravail et des nouvelles formes de travail sur la répartition des tâches de soin, soulignant l'importance d'une approche équitable dans les politiques de relance post-COVID. D'autres travaux explorent les économies solidaires, mettant en avant la participation des femmes et leur rôle actif dans le travail de soin, tout en abordant les défis et les opportunités qui en découlent pour les politiques publiques. Enfin, l'utilisation de différentes méthodologies, allant des analyses qualitatives aux approches mixtes, enrichit la compréhension des dynamiques de l'économie des soins, adoptant des cadres théoriques féministes pour explorer les implications éthiques et politiques du travail de soin et plaidant pour une plus grande reconnaissance et un soutien accru à ce secteur. En somme, cette scoping review révèle l'importance de l'économie des soins dans le développement social et économique, tout en appelant à des réformes politiques qui prennent en compte les enjeux de genre et à une meilleure intégration des services de soins dans les systèmes économiques.

3. L'économie des soins : un challenge collectif pour l'autonomisation économique des femmes

Après avoir présenté la charpente conceptuelle de l'économie des soins, Une technique classique de la pensée critique, issue d'Aristote (Sloan 2010), a été utilisée : les sept questions clés (7W), également connues sous le nom de « sept circonstances ». Selon Sloan (2010), il s'agit d'une technique de cadrage recommandée pour la résolution de problèmes dans différents contextes disciplinaires. Issue de la proposition fondatrice du théoricien de la

communication et président de l'American Political Science Association, Harold D. Lasswell (1948), la technique des questions clés « 5 + 2 » est largement utilisée pour analyser la structure d'un acte de communication. Van Gundy (1988), auteur du programme de formation à la créativité pour l'American Management Association, suggère que le but principal de cette technique de résolution de problèmes est de permettre la collecte systématique de données pertinentes pour un problème provenant d'un phénomène social ou d'une collection de données. Selon cette technique, l'analyse d'un sujet ne peut être considérée comme complète que lorsque l'on répond à ces questions : quoi, où, combien, quand, qui, comment et pourquoi. Qui ? Pourquoi ? , Quand ? , Où ? , combien ? , Comment ? , Avec quels appuis ?

Qui	<p>Qui est impliqué ? Les principaux acteurs sont les femmes qui fournissent et reçoivent des soins, les travailleurs de soins rémunérés, les membres de la famille, les institutions gouvernementales, les organisations non gouvernementales, et les prestataires de soins privés.</p> <p>Les femmes : Principales pourvoyeuses et bénéficiaires des soins. Elles sont donc plus susceptibles d'être la personne principale responsable de l'emploi et de la gestion des travailleurs du soin et/ou de l'organisation des soins pour leurs enfants, leurs parents âgés et/ou leurs proches malades. En outre, comme elles sont plus susceptibles de survivre à leurs conjoints qu'elles peuvent soigner à un âge avancé, les femmes sont plus susceptibles de se retrouver en besoin de services de soin publics ou privés dans leur vieillesse. (Peng, 2019)</p>
Quoi	<p>Qu'est-ce que l'économie des soins ? Il s'agit de l'ensemble des activités et services liés à la prestation de soins aux individus, y compris les soins aux enfants, aux personnes âgées, et aux personnes malades ou handicapées.</p>
Quand	<p>Quand les soins sont-ils nécessaires ?</p> <p>La pandémie de COVID-19) a créé une opportunité de mettre l'économie du soin à l'ordre du jour, Les besoins en soins sont constants et peuvent survenir à tout moment de la vie, mais ils sont particulièrement élevés aux deux extrémités du cycle de vie (enfance et vieillesse).</p> <p>Quand les changements doivent-ils être mis en œuvre ? Les changements pour améliorer l'économie des soins sont urgents et devraient être mis en œuvre immédiatement pour répondre aux besoins croissants dus au vieillissement de la</p>

	population.
Comment	<p>Comment les soins sont-ils fournis ? Les soins peuvent être fournis de manière informelle par les membres de la famille ou de manière formelle par des travailleurs rémunérés dans les secteurs public et privé.</p> <p>Comment améliorer la situation ? En reconnaissant, réduisant et redistribuant le travail de soin, en offrant des formations adéquates, et en assurant une rémunération équitable et des conditions de travail décentes pour les travailleurs de soins.</p>
Où	<p>Où se déroulent les activités de soin ? Les soins sont prodigués à domicile, dans les établissements de soins (comme les hôpitaux et les maisons de retraite), et dans les services communautaires.</p> <p>Où sont les défis les plus importants ? Les défis sont particulièrement marqués dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés où les politiques de soutien aux soins sont insuffisantes.</p> <p>Au niveau local : Dans les communautés et les municipalités, où les soins sont dispensés et où des initiatives de soutien peuvent être mises en place.</p> <p>Au niveau national : Les gouvernements nationaux doivent adopter des politiques et des législations pour soutenir l'économie des soins.</p> <p>À l'échelle mondiale : Les organisations internationales doivent promouvoir des normes et des pratiques équitables dans le domaine des soins.</p>
Combien	<p>Combien de personnes sont impliquées ? Des millions de femmes dans le monde entier sont impliquées dans les soins, souvent sans rémunération adéquate.</p> <p>Aux États-Unis, le secteur des professions de la santé et de l'assistance sociale croît plus rapidement que tout autre secteur professionnel en termes de création d'emplois. Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis estime que ce sous-secteur créera environ 4,0 millions de nouveaux emplois entre 2016 et 2026, surpassant les professions de vente. Il est prévu qu'en 2026, non seulement il y aura plus de personnes travaillant dans les services de soin que dans le commerce de détail, mais les deux secteurs professionnels "soutien aux soins de santé" et "praticiens et techniciens de la santé" à eux seuls contribueront à environ un cinquième de tous les nouveaux emplois (US-BLS 2018 : 4).</p> <p>Même en Chine, où la fabrication et l'industrie ont été les principaux moteurs de la croissance économique nationale depuis les années 1980, les "services de soin"</p>

	<p>définis par les classifications industrielles sous "Éducation", "Santé et services sociaux" et "Gestion publique, sécurité sociale et organisation sociale" constituent l'un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide.</p> <p>Depuis les années 1970, l'économie du secteur des services s'est développée de manière constante dans les pays de l'OCDE, représentant désormais plus de 70 % de l'emploi total et de la valeur ajoutée dans presque tous les pays membres. Par exemple, aux États-Unis, le secteur de la santé et de l'assistance sociale croît plus rapidement que tout autre secteur professionnel en termes de création d'emplois, et en Chine, les services représentent désormais 58,8 % de la valeur ajoutée totale.</p>
Pourquoi	<p>1. Transformation sociale et économique</p> <p>La première raison pour laquelle nous devrions nous intéresser à l'économie du soin est qu'elle représente l'une des manifestations les plus évidentes des transformations sociales et économiques du 21^e siècle. Aujourd'hui, les économies des pays à revenu élevé et de la plupart des pays à revenu intermédiaire sont principalement basées sur les services. Au sein de ce secteur, les services de soin sont l'un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide et sont susceptibles de devenir les plus importants à l'avenir.</p> <p>2. Un type de travail qualitativement différent</p> <p>Elle constitue un type de travail et un processus de travail qualitativement différents par rapport aux économies manufacturières et industrielles. Les activités impliquées dans les soins sont qualitativement différentes de celles de la fabrication et de l'industrie, car elles impliquent typiquement la fourniture de valeur humaine ajoutée sous forme de travail, de conseil, de compétences managériales, de divertissement, de formation, d'intermédiation, etc. (OCDE 2000 : 7).</p> <p>3. Un secteur dominé par les femmes</p> <p>l'économie du soin diffère également de manière substantielle des économies manufacturières et industrielles par le fait qu'elle est dominée par les femmes, tant du côté de l'offre que de la demande. La plupart des services de soin impliquent des activités historiquement réalisées par les femmes de manière non rémunérée au sein du foyer, comme l'éducation des enfants, l'aide et les soins aux malades, aux personnes handicapées et âgées, et l'assistance personnelle aux adultes. Il existe donc un biais sociétal et culturel significatif contre le travail de soin (England</p>

	2005). Lorsqu'il est rémunéré, ce travail est souvent assorti de bas salaires et d'un faible statut professionnel en raison de son association avec le travail non rémunéré des femmes.
Avec quels appuis ?	<p>Politiques publiques : Adopter des politiques qui soutiennent les travailleurs de soin, comme les congés parentaux, les subventions pour les services de garde et les programmes de formation.</p> <p>Formation et éducation : Offrir des formations professionnelles pour améliorer les compétences des travailleurs de soin et revaloriser ce secteur.</p> <p>Redistribution des tâches : Encourager un partage équitable des responsabilités de soin au sein des familles.</p> <p>Innovation sociale : Développer des modèles innovants de prestation de soins, comme les coopératives de soins ou les services de soins communautaires.</p> <p>Soutien financier : Allouer des ressources adéquates pour le financement des services de soin.</p>

L'économie des soins : Un levier pour promouvoir l'égalité des sexes

L'économie des soins exerce une influence considérable sur l'égalité des sexes, notamment en façonnant la participation des femmes au marché du travail, leur vulnérabilité économique et leurs rôles sociétaux. En raison de la charge disproportionnée des tâches domestiques non rémunérées pesant sur les femmes, leur capacité à s'impliquer pleinement dans le marché du travail est limitée. L'accès à des services de soins de qualité pourrait atténuer ces contraintes temporelles, permettant ainsi une plus grande participation des femmes dans la sphère publique et professionnelle, ce qui contribuerait à réduire les écarts économiques entre les sexes (Ilkcaracan, 2024). En parallèle, les femmes subissent souvent une perte d'autonomie financière, en grande partie à cause de leur implication dans les soins rémunérés ou non, ce qui renforce leur vulnérabilité économique. Ces activités, bien que cruciales, sont rarement rémunérées à leur juste valeur (Folbre, 2008). Ignorer les contributions de l'économie des soins aboutit également à une sous-estimation du travail féminin et des estimations erronées de la productivité du travail. En reconnaissant et en intégrant l'économie des soins dans les politiques économiques, on pourrait stimuler le PIB et accroître la productivité générale (Zaleniene et al., 2015 ; Ghosh, 2018). Politiquement, des mesures ciblées et un investissement public dans les services de soins seraient des leviers puissants pour réduire les inégalités de genre et promouvoir une croissance inclusive (Ilkcaracan, 2024 ; Folbre, 2008). Toutefois, malgré l'amélioration des perspectives professionnelles des femmes, des disparités

salariales notables demeurent, en particulier dans les professions de soins sous-évaluées (Boudreau, 2018). En somme, l'économie des soins est un vecteur clé dans l'amélioration de l'égalité des sexes, notamment par la valorisation des contributions économiques des femmes. Des politiques adéquates pourraient dès lors permettre de réduire les inégalités et de favoriser une croissance économique plus équitable.

4. Méthodes de traitement des données

Nous avons recouru à la méthode du résumé (POISSON Y. 1983) comme outil de traitement des entretiens, laquelle consiste à condenser les réponses des participants pour chacune des questions posées. Le manque de moyen et la sensibilité inhérente à la collecte d'informations ne nous ont pas permis d'exploiter un logiciel dédié, limitant ainsi notre capacité à réaliser une analyse plus approfondie des données recueillies.

4.1. Présentation et interprétation des résultats

Suite au traitement des réponses obtenues des entretiens avec les différentes parties prenantes, nous découlons l'analyse suivante :

<p>Comment définirez-vous l'économie des soins ou l'économie du care ?</p>	<p>La majorité des personnes interrogées apportent une nuance entre l'économie des Soins comme nouveau concept et le travail associatif basé sur le bénévolat et volontariat, les personnes interrogés estiment que le travail associatif joue un rôle crucial dans le comblement des lacunes de l'économie des soins formelle en offrant un soutien flexible et adapté aux besoins spécifiques des communautés locales, souvent avec des ressources limitées mais avec une forte motivation et un sens de la solidarité.</p> <p>Bien que le travail associatif et l'économie des soins aient des natures et des fonctionnements distincts, ils sont complémentaires et interdépendants. Le travail associatif apporte une flexibilité, une innovation et un engagement communautaire essentiels, tandis que l'économie des soins offre des services professionnels régulés et des structures solides pour assurer la continuité et la qualité des soins. Ensemble, ils forment un réseau de soutien intégral pour les femmes victimes de violence, combinant les forces de chaque secteur pour répondre de manière holistique à leurs besoins.</p>
<p>Quelles sont, selon vous, les priorités essentielles pour améliorer</p>	<p>Les points de vue convergents des interviewés laissent entrevoir que les priorités cruciales pour améliorer l'économie des soins au sein des EPS s'articulent autour de l'amélioration des Ressources Financières, selon leurs points de vue le financement adéquat est crucial. Il est essentiel de garantir</p>

<p>l'économie des soins dans votre secteur ?</p>	<p>des subventions stables et suffisantes pour couvrir les besoins opérationnels, les salaires des employés. Un financement accru permettrait également de moderniser les infrastructures et d'acquérir les technologies nécessaires pour améliorer les services, En surcroît du financement, les aidants naturels doivent bénéficier de formations continues et spécialisées pour mieux gérer les situations de crise et les traumatismes.</p> <p>Le renforcement des politiques de protection sociale doit être renforcé pour garantir la sécurité des femmes opérantes dans le domaine du care « giversworkers ».</p>
<p>Comment évaluez-vous l'impact de l'économie du care sur l'autonomisation économique des femmes ?</p>	<p>95% des interviewés accordent une importance primordiale à L'économie du care, ils mentionnent que cette dernière a un impact significatif sur l'autonomisation économique des femmes, bien que cet impact soit complexe et comporte des aspects à la fois positifs et négatifs.</p> <p>L'économie du care crée de nombreuses opportunités d'emploi pour les femmes, qui constituent une majorité du personnel dans ce secteur. Cela inclut des emplois dans les soins de santé, les services à domicile, les garderies, etc.</p> <p>les emplois dans le care, bien que souvent mal rémunérés par rapport à d'autres secteurs, offrent tout de même des revenus stables qui peuvent contribuer à l'indépendance économique des femmes.</p> <p>Le travail dans l'économie du care, bien qu'encore sous-valorisé, commence à être de plus en plus reconnu pour son importance sociale et économique, ce qui peut améliorer l'estime de soi et la reconnaissance sociale des travailleuses.</p> <p>Les emplois dans le care sont souvent mal rémunérés, ce qui limite le potentiel d'autonomisation économique des femmes. Les salaires bas ne suffisent pas toujours à garantir une indépendance financière.</p> <p>Les femmes dans le secteur des soins sont souvent confrontées à des inégalités salariales par rapport à leurs homologues masculins, même lorsqu'elles occupent des postes similaires.</p>
<p>Quelles mesures spécifiques devraient être</p>	<p>Une large proportion des interviewés (60%) estiment qu'il devrait améliorer des conditions de Travail, 40% des répondants insistent sur la reconnaissance, l'accréditation et Certification et la protection sociale.</p>

<p>mises en place pour favoriser l'autonomisation économique des femmes dans l'économie des soins ?</p>	
<p>Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre travail quotidien dans le secteur des soins ?</p>	<p>Un grand nombre des personnes interrogées soutiennent que le manque de financement stable et suffisant est un défi majeur.</p> <p>Une large proportion des interviewés estiment qu'il est difficile de recruter et de retenir du personnel qualifié et expérimenté en raison des bas salaires et des conditions de travail exigeantes. Ainsi, que le manque de sensibilisation et de compréhension dans la communauté concernant les enjeux de la violence domestique, ce qui limite le soutien communautaire et les ressources disponibles.</p>
<p>Quelles opportunités voyez-vous pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins dans votre secteur grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies ?</p>	<p>94% des personnes questionnées énoncent que les nouvelles technologies offrent de nombreuses opportunités pour améliorer l'efficacité et l'économie des soins. Telles que la gestion des inscriptions, la gestion des dossiers, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.</p> <p>Et au niveau interne, il facilite la formation en ligne pour le personnel éducatif afin de les aider à développer de nouvelles compétences et à rester à jour sur les meilleures pratiques en matière de soins et d'éducation.</p>
<p>Quelles modalités d'exercice pourraient améliorer les conditions de travail dans le secteur de l'économie des</p>	<p>97% des interviewés estiment qu'il existe Plusieurs modalités d'exercice qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail dans le secteur de l'économie des soins, que nous les synthétisons ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduire la charge de travail individuelle et garantir des soins de qualité. - la planification des formations sur la gestion du stress, la résilience et la prévention de l'épuisement professionnel peut aider les professionnels de santé à faire face aux défis émotionnels et professionnels.

soins ?	
Quels changements politiques et institutionnels sont nécessaires pour soutenir les nouvelles solutions dans l'économie du care ?	<p>57% des personnes interrogées avancent qu'il est crucial de reconnaître le travail de soins, souvent effectué par des femmes de manière non rémunérée, comme une contribution économique essentielle. Cela pourrait impliquer des politiques visant à valoriser ce travail, telles que la reconnaissance des droits des aidants familiaux et l'extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur des soins.</p> <p>Ils ajoutent que les gouvernements doivent investir dans les infrastructures de soins, y compris les services de garde d'enfants, les soins aux personnes âgées, pour répondre aux besoins croissants de la population.</p> <p>Tandis que 18% des réponses des interviewées soulignent l'importance de sensibiliser le public aux enjeux de l'économie du care et de promouvoir une culture de soutien mutuel et de solidarité.</p>

Conclusion

Ce travail de recherche ne constitue que quelques pistes de réflexion sur l'économie des soins et l'autonomisation économique des femmes au Maroc, deux approches interdépendantes et essentielles pour créer une société plus juste et prospère. Notre contribution ne constitue qu'une modeste addition aux efforts déployés au Maroc pour promouvoir un environnement propice à l'économie des soins.

En conclusion, cette recherche met en lumière les dimensions complexes et interconnectées de l'économie des soins, également désignée sous le terme d'économie du care. La majorité des participants a souligné une distinction importante entre ce concept et le travail associatif basé sur le bénévolat, tout en reconnaissant que le travail associatif joue un rôle crucial dans la compensation des lacunes de l'économie des soins formelle. Ce secteur contribue à répondre aux besoins spécifiques des communautés locales, souvent avec des ressources limitées, mais avec un engagement et une solidarité significatifs. L'interdépendance entre ces deux sphères est manifeste : le travail associatif offre une flexibilité et une innovation essentielles, tandis que l'économie des soins propose des services professionnels structurés et régulés, garantissant ainsi la continuité et la qualité des soins.

Les perspectives d'amélioration de l'économie des soins dans le secteur révèlent des priorités claires, notamment la nécessité d'améliorer les ressources financières et d'assurer un

financement adéquat pour les opérations et les salaires. Il est également primordial de former les aidants naturels afin qu'ils puissent mieux gérer les crises et les traumatismes, tout en renforçant les politiques de protection sociale pour assurer la sécurité des travailleurs dans le domaine du care.

L'impact de l'économie du care sur l'autonomisation économique des femmes est jugé significatif par 95 % des répondants, bien qu'il soit nuancé par des défis tels que des rémunérations souvent insuffisantes et des inégalités salariales. Les suggestions des participants quant aux mesures à mettre en place pour favoriser cette autonomisation s'articulent autour de l'amélioration des conditions de travail, ainsi que de la reconnaissance et de la certification des professionnels du secteur.

Les principaux défis rencontrés dans le travail quotidien incluent un manque de financement stable et la difficulté de recruter du personnel qualifié. Néanmoins, les nouvelles technologies sont perçues comme des opportunités prometteuses pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins. La reconnaissance du travail de soins comme une contribution économique essentielle est cruciale, tout comme l'investissement dans les infrastructures de soins pour répondre aux besoins croissants de la population.

Cette recherche met ainsi en évidence non seulement les défis et les lacunes de l'économie des soins, mais également les possibilités d'innovation et d'amélioration à travers des changements politiques et institutionnels, favorisant ainsi un environnement plus inclusif et équitable pour les femmes et les professionnels du secteur. Les résultats soulignent l'importance d'une approche intégrée qui valorise le travail de soin tout en soutenant le développement de solutions durables et équitables.

Limites de la recherche

Cette recherche présente plusieurs limites qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, l'échantillon est restreint, ce qui peut influencer la généralisation des résultats à l'ensemble de la population travaillant dans l'économie des soins. Un échantillon plus large et diversifié aurait pu offrir une perspective plus représentative. De plus, un biais de sélection est possible, car les personnes interrogées peuvent avoir des expériences et des points de vue qui ne reflètent pas la diversité des réalités vécues par tous les travailleurs du secteur, notamment ceux des travailleurs informels ou non affiliés à des organisations qui pourraient être sous-représentés. La subjectivité des réponses constitue également une limite, les opinions exprimées étant basées sur des perceptions individuelles, ce qui peut introduire un biais. Des approches quantitatives ou des données objectives auraient pu enrichir les insights qualitatifs

obtenus. Le contexte socio-économique changeant doit aussi être pris en compte, car il pourrait influencer les résultats de la recherche et limiter la pérennité des conclusions. Enfin, l'absence de longitudinalité de l'étude, qui est transversale, empêche de suivre l'évolution des perceptions et des conditions au fil du temps, crucial pour comprendre l'impact à long terme des initiatives dans l'économie des soins.

Principaux apports de la recherche

Malgré ces limites, la recherche apporte des contributions significatives. Elle clarifie et distingue les concepts d'économie des soins et d'économie associative, mettant en lumière leurs complémentarités, ce qui contribue à une meilleure compréhension des dynamiques en jeu. L'identification des priorités clés, telles que le besoin de financement adéquat et de formation continue pour les travailleurs, peut orienter les politiques et interventions futures. En outre, la recherche souligne l'importance de l'économie des soins pour l'autonomisation économique des femmes, en mettant en évidence à la fois les opportunités d'emploi et les défis persistants, alimentant ainsi les discussions sur les politiques d'égalité des genres.

Les résultats révèlent également des défis significatifs auxquels sont confrontés les professionnels du secteur, comme la charge de travail élevée et le manque de reconnaissance, incitant ainsi à une action collective pour améliorer les conditions de travail. Par ailleurs, la recherche identifie des opportunités d'innovation et d'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins, fournissant des pistes concrètes pour le développement futur de l'économie des soins. Enfin, en sensibilisant les décideurs aux enjeux cruciaux de ce secteur, elle peut favoriser des changements politiques bénéfiques.

Bibliographie

AKTOUF, O. (1987). Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique. Édition Les Presses de l'Université du Québec, Québec, p. 88.

BARGAIN, O. & LO BUE, M. (2021). Coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc. ONU Femmes.

BOUDREAU, J. (2018). L'économie des soins : le genre et la crise silencieuse du sida en Afrique australe. *Journal of Southern African Studies*, p. 30.

COHEN, J. (2023). Les valeurs de l'économie des soins : Commentaire sur "Assurer l'équité mondiale en matière de santé dans une économie post-pandémique". *Revue internationale de politique et de gestion de la santé*.

- COMMONS, J. (1959).** Institutional Economics: Its Place in Political Economy. The University of Wisconsin Press, Madison (édition originale 1934), 907 pages. DOI: 10.4324/9780203788455.
- COVA, B. (1995).** Au-delà du marché, quand le lien importe plus que le bien. Paris, L'Harmattan, 175 pages.
- COVA, B. (1996).** Rupture du lien social et déconsommation : une socio-économie post-moderne. Dans Bernard Cova et Sylvain Wickham (sous la direction de), Stratégies d'incertitude, Paris, Économica, pp. 19-42.
- DHANI, S. (2024).** L'économie politique du care : une perspective développementale. Journal indien d'économie du travail.
- FOLBRE, N. (2008).** Réformer les soins. Politics & Society, p. 2.
- GHOSH, J. (2018).** Marchés du travail sexués et accumulation capitaliste. Japanese Political Economy, p. 4.
- GRANOVETTER, M. (1973).** The Strength Of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, pp. 1360-80. DOI: 10.1086/225469.
- HALLEE, Y. (2014).** L'équité salariale : Un enjeu de gestion de la rémunération et de négociation en contexte syndiqué ? Regards sur le travail, vol. 10, no 1, pp. 1-22.
- HCP (2012).** Le Budget Temps ou l'Enquête Nationale sur l'Emploi du Temps au Maroc 2011/2012. Haut-Commissariat au Plan.
- HCP (2022).** La femme marocaine en chiffres. Haut-Commissariat au Plan.
- ILICHH, I. (1971).** Libérer l'avenir. Paris, Éditions du Seuil, 239 pages.
- ILKKARACAN, I. (2024).** Création d'emplois décents grâce à des investissements dans l'économie des soins : un cadre politique pour des marchés du travail inclusifs. Indian Journal of Labour Economics, p. 54.
- ITO, P. (2019).** The Care Economy: a new research framework.
- LA BANQUE MONDIALE (2012).** Rapport sur le développement dans le monde 2012 : Égalité des sexes et développement, vol. 2012/065.
- MAUSS, M. (1923).** Essai sur le don, Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. L'année Sociologique, seconde série, tome 1. pp. 145-279.
- MEAD, G. H. (1963).** L'esprit, le soi et la société. Presses Universitaires de France, Paris (version originale 1934), 332 pages.
- NATIONS UNIES (2020).** Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par le Maroc en application de l'article 18 de la Convention, attendu en 2014. Link.

OCDE (2011). L'Autonomisation économique des femmes. OCDE, Paris.

OCDE (2022). Rapport sur la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE sur l'égalité homme-femme. OCDE, Paris.

OCDE/OIT/CAWTAR (2020). Changer les lois et éliminer les obstacles à l'autonomisation économique des femmes : Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. Compétitivité et développement du secteur privé, Éditions OCDE, Paris.

OECD (2023). Joining Forces for Gender Equality: What is Holding us Back? OECD Publishing, Paris.

OIT (2023). ILOSTAT : La principale source de statistiques sur le travail. Organisation internationale du Travail.

ONU Femmes (2021). Mesurer la Pandémie de l'Ombre : La Violence à l'Égard des Femmes pendant la Pandémie de COVID-19. ONU Femmes.

PERROUX, F. (1963). Économie et société. Contrainte-échange-don, dans Pouvoir et économie généralisée, PUG, 1994, 605 pages.

PERROUX, F. (1975). Unités actives et mathématiques nouvelles, révision de la théorie de l'équilibre économique général. Dunod, 1975, 274 pages.

SLOAN, M. C. (2010). Aristotle's Nicomachean Ethics as the Original Locus for the Septem Circumstantiae. *Classical Philology*, 105, pp. 236–51.

VAN G. A. B. (1988). Techniques of Structured Problem Solving. New York: Van Nostrand Reinhold.

ZALENIENE, I., & KRINICKIENE, E. (2015). Évaluation de la contribution des activités de soins des femmes à la croissance économique : le cas de la Lituanie. *Current Issues in Economics*, p. 3.